

JISMONIY MADANIYAT: TARBIYA, TA'LIM, MASHG'ULOT

XALQARO JURNAL

2025

4(8)/2024

ILMIY - NAZARIY JURNAL

*SPORT FANI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

*BOLALAR - O'SMIRLAR SPORTI

*TAKTIKA *METODIKA *TIBBIY-BIOLOGIK

*OMMAVIY JISMONIY TARBIYA VA SPORT

**1-2 НОЯБРЯ 2024 ГОДА В НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА
ИМ. МИРЗО УЛУГБЕКА СОСТОЯЛАСЬ
III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ТЕМУ «ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»**

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:

SH. TOSHMATOV	– iqt. fan. dokt., professor, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti o'quv ishlari bo'yicha prorektori
Ф. КЕРИМОВ	– докт. пед. наук, профессор, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. «Применение искусственного интеллекта в спорте»
Г. КОРОБЕЙНИКОВ (Украина)	– докт. биол. наук., профессор, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. «Адаптационные изменения у культуристов в условиях различных режимов энергообеспечения и интенсивности тренировочных режимов с использованием машинных и свободных весовых упражнений»
Л. АЙРАПЕТЬЯНЦ	– докт. пед. наук, профессор, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. «Международный научно-методический журнал «Jismoniy madaniyat: tarbiya, ta'lim, mashg'ulot» – совершенствование редакционной политики для усиления научно-педагогических кадров в Узбекистане»
Д. САФАРОВА	– канд. биол. наук, профессор, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. «Генетические маркеры системы HLA – как прогностические критерии спортивного отбора и ориентации»
М. БОРКОШЕВ (Кыргызстан)	– канд. пед. наук, профессор, Баткенский государственный университет и Кызыл Кийский гуманитарно-педагогический институт. «Воспитание лидерских качеств в подвижных играх»
М.ТУХТАМИРЗАЕВ	– ped. fan. nom., dotsent, “Sport”, “Спорт+” gazetasi. «Sport reportajlarini tayyorlashda jurnalistlar va sportchilarning hamkorligi asoslari»
Н. ОМАРОВ (Казахстан)	– докторант, Международный университет туризма и гостеприимства. «Формирование навыков делового общения у студентов спортивного фитнеса»
Р. ХОЛМУХАМЕДОВ	– докт. пед. наук, профессор, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. «Модернизация методики технико-тактической подготовки борцов вольного стиля на этапе начальной подготовки с учетом современных требований»
М. АХМАТОВ	– канд. биол. наук, профессор, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. «Совершенствование технологического механизма организации и проведения массовых спортивных мероприятий для детей и подростков»

UO‘K: 796.012.266

PEDAGOGIKA UNIVERSITETLARI TALABALARIDA «JISMONIY TARBIYA» FANINI O‘TISH JARAYONIDA VESTIBULAR ANALIZATORINING FUNKSIONAL HOLATINI O‘ZGARISHI

MATNAZAROV A.O‘. Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch sh., O‘zbekiston

Annotatsiya

Maqolada vestibulyar kuchaytirish (stimulyatsiya) reaksiyasining o‘rtacha qiymati va hissiy reaksiyaning davomiyligi, bajarilgan turli xil jismoniy mashqlarning to‘yinish holatiga teskari bog‘liqligi ko‘rsatilgan. Eng muhim farqlari, ilgari jismoniy mashqlar yoki sport bilan shug‘ullangan va shug‘ullanmagan talabalar o‘rtasidagi vestibulyar qo‘zg‘atish ta‘sirida, tana muvozanatini tartibga solishda aniqlandi.

Аннотация

В статье показано, что средняя величина реакции студентов на вестибулярное раздражение и длительность сенсорной реакции имеют обратную зависимость от насыщенности выполняемых различных физических упражнений. В наибольшей мере значимые различия выявлены в регуляции равновесия тела между студентами ранее занимавшихся физическими упражнениями или спортом от не занимающихся и проявляются под влиянием вестибулярного раздражения.

Annotation

The article shows that the average magnitude of students' reaction to vestibular stimulation and the duration of the sensory reaction have an inverse relationship with the intensity of various physical exercises performed. The most significant differences were identified in the regulation of body balance between students who had previously engaged in physical exercises or sports and those who had not been involved and manifest themselves under the influence of vestibular irritation.

Kalit so‘zlar: talabalar, vestibulyar sezgi tizimi, vestibulyar reaksiyalarning barqarorligi, funksional testlar, tana muvozanati.

Ключевые слова: студенты, вестибулярная сенсорная система, устойчивость вестибулярных реакций, функциональные пробы, равновесие тела.

Key words: students, vestibular sensory system, stability of vestibular reactions, functional tests, body balance.

Inson mehnat jarayonida tabiiy muhitga ta‘sir ko‘rsatib, uni o‘zgartirib o‘z ehtiyojlariga ko‘ramoslashtirib, ularning mavjudligini ta‘minlabgina qolmay, balki jamiyat va o‘z taraqqiyoti uchun sharoit yaratadi. Jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchi inson resurslaridir. Binobarin, ravnaq topayotgan jamiyat ana shu boylikdan unumli foydalanish, ko‘paytirish va boyitish uchun sharoit yaratadigan jamiyatdir.

Mehnat resurslari deganda, foydali faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan jismoniy rivojlanish, aqliy qobiliyat va bilimlarga ega bo‘lgan aholi qismi tushuniladi [1]. Mehnat jarayonlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishning kuchayishi, bir tomondan, insonning harakat faolligini sezilarli darajada pasayishiga, ikkinchi tomondan, odamlarning, ayniqsa aqliy mehnat bilan shug‘ullanadigan kishilarning psixo-emotsional yukini oshirishga olib keladi.

Bunday sharoitda dam olish (dam olish shakli sifatida) endi tananing ehtiyojlarini qondirmaydi. Muammo paydo bo‘ldi: inson salomatligiga zarar yetkazmasdan mehnat unumdorligiga qanday erishish mumkin, jismoniy harakatsizlik va gipokineziyaning zararli ta‘siridan qanday qutulish mumkin?

Ushbu muammoni o‘rganib, olimlar jismoniy tarbiya sohasida kasbiy charchoqning oldini olish, ish paytida tezroq va yaxshiroq dam olish va inson tanasining funksional tizimlari faoliyatini

normallashtirish uchun jismoniy mashqlardan foydalanish kerak, degan xulosaga kelishdi [6].

Darhaqiqat, barcha mehnat faoliyati ko'p jihatdan muvofiqlashtirilgan harakatlarni amalga oshirish qobiliyatiga bog'liq, yurish va boshqa harakatlanishlar ko'p jihatdan uzoq vaqt davomida muvozanatni va ma'lum bir pozitsiyani saqlash qobiliyati bilan belgilanadi. Kundalik faoliyat uchun zarur bo'lgan muvozanat bizning mavjudligimiz uchun asosiy shartdir [2].

Vestibulyar sezgi tizimi tananing fazodagi holati va harakatini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Bu yerdagi tortishish ta'sirida rivojlangan eng qadimgi sensorli tizimlardan biridir. Vestibulyar apparatlarning impulslari organizmda tana muvozanatini saqlash, holatni tartibga solish va saqlash, inson harakatlarini fazoviy tartibga solish uchun ishlatiladi.

Pedagogika oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talaba uchun inson tizimlarining ishlash qonuniyatlarini va dam olishda, jismoniy tarbiya va sport paytida, shuningdek tiklanish davrida hayotning fiziologik jarayonlari haqidagi asosiy g'oyalarni bilish zarur.

Bugungi kunda universitet bitiruvchisi nafaqat ma'lum bir aniq bilim bazasini, balki turli darajadagi kompetensiyalarni ham egallashi kerak:

– umumiy madaniy kompetensiyalar – kasbiy faoliyatda tabiiy fanlarning asosiy qonuniyatlaridan hamda matematik tahlil va modellashtirish usullaridan, eksperimental tadqiqotlardan foydalanish va nazariy bilimlarni shakllantirish;

– umumiy kasbiy kompetensiyalar – jinsi va yoshini hisobga olgan holda jismoniy tarbiya va sport faoliyatining anatomik-morfologik, fiziologik, biokimyoviy, biomexanik, psixologik xususiyatlarini hamda uning inson organizmiga ta'sir qilish xususiyatini aniqlash qobiliyati;

– turli nozologik shakllardagi, yosh va jins guruhlaridagi sog'liq muammolari bo'lgan shaxslarning morfofunksional, ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini bilish;

– kasbiy kompetensiyalar – sport mashg'ulotlari nazariyasi shakllanishining kelib chiqishi va evolyutsiyasi, tibbiy, biologik va psixologik asoslari va jismoniy mashqlar yoki sport mashg'ulotlarida o'quv va o'quv mashg'ulotlarining texnologiyasi, faoliyatning sanitariya-gigiyena asoslari haqidagi bilimlardan foydalanish qobiliyati;

– jismoniy tarbiya va sport sohasida o'z-o'zini nazorat qilish, individual jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari jarayoni va natijalarini baholash, sport shaklini saqlash qobiliyati;

– sog'lig'i bilan bog'liq muammolar bo'lgan shaxslarning jismoniy va aqliy fazilatlarini rivojlantirish qonuniyatlari, ularning jismoniy va aqliy yetukligi hamda faoliyati bilan bog'liq inqirozlar, muayyan funksiyalar rivojlanishining sezgir davrlarini bilish;

– sog'lig'ida muammolar bo'lgan shaxslarning jismoniy rivojlanishini, funksional tayyorgarligini, ruhiy holatini o'lchash va baholash usullaridan foydalanishga tayyorligi va jismoniy mashqlar yoki sport bilan shug'ullanadiganlar uchun o'lchovlar va (yoki) tavsiyalar natijalariga qarab tuzatishlar kiritish;

– zamonaviy tadqiqot usullaridan foydalangan holda moslashuvchan jismoniy madaniyat sohasidagi faoliyatning turli tomonlarini samaradorligini aniqlash uchun ilmiy tadqiqotlar olib borish qobiliyati.

Vestibulyar yuklar bilan bog'liq bo'lgan o'quvchilar bilan o'quv va o'quv mashg'ulotlari jarayonida jismoniy mashqlarni bajarishda vestibulyar barqarorlikni yaxshilash alohida qiziqish uyg'otadi, chunki vestibulyar analizator eng qadimiy sensorli tizimlardan biri bo'lib, vosita faoliyatini boshqarish tizimlariga, shuningdek, tananing funksional tizimlariga bevosita ta'sir qiladi [3].

Adabiy manbalarni o'rganish jarayonida o'quv va o'quv mashg'ulotlarining turli daqiqalarida talabalarda vestibulyar analizatorning funksional holati vestibulyar reaksiyalar barqarorligida ma'lum o'zgarishlarni keltirib chiqarishi aniqlandi [5]. Talabalar bilan o'quv va o'quv mashg'ulotlarida bu jarayonlarni eksperimental hal qilish ushbu tadqiqotning **muammosidir**.

Ishning **maqsadi** o'quv va o'quv mashg'ulotlarida talabalarda vestibulyar reaksiyalarning barqarorlik darajasini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

– o'quv va o'quv mashg'ulotlarida talabalarda vestibulyar analizatorning funksional holatidagi o'zgarishlarni o'rganish;

– turli jismoniy mashqlarni bajarish bilan shug'ullanadigan talabalarning vestibulyar

reaksiyalarining barqarorlik darajasini, turli malaka va jinsni aniqlash.

O'tkazilgan pedagogik tadqiqotda pedagogika OO'Yu.ning 24 nafar talabasi ishtirok etdi, bu

ularning jismoniy tarbiya bo'yicha o'quv va o'quv mashg'ulotlari jarayonida vestibulyar barqarorlikning funksional holatidagi o'zgarishlar natijasini olish imkonini berdi (1-jadval).

1-jadval

Talabalarning vestibulyar barqarorligi ko'rsatkichlari dinamikasi, (n=24)

Funksional testlar	Tadqiqotdan oldin, ($\bar{X} \pm \delta$)	Tadqiqotdan keyin, ($\bar{X} \pm \delta$)	Farqlarning ahamiyati
«Yarotskiy» testi, (sek)	17,1 ± 3,9	28,8 ± 2,1	p < 0,05
«Shlyomina» testi, (ball)	2,5 ± 0,3	4,4 ± 0,2	p < 0,05
«Romberg» testi, (sek)	7,7 ± 2,7	15,8 ± 1,9	p < 0,01
«Biryuk» namunasi (sek)	6,2 ± 1,9	13,6 ± 0,9	p < 0,01
«Boloban» namunasi,(sm)	31,5 ± 3,2	15,9 ± 2,1	p < 0,01

«Yarotskiy» testidan foydalangan holda vestibulyar analizatorning funksional holatini o'rganishda ko'rsatkichlarning sezilarli o'sishi aniqlandi. Tadqiqot boshida, boshning bir yo'nalishda aylanishlarini amalga oshirgandan so'ng (aylanish tezligi sekundiga 2 aylanish), talabalar atigi 17,1±3,9 soniya davomida barqaror muvozanatni saqlab qolishdi, tadqiqot oxirida bu ko'rsatkich 11,7 soniyaga yaxshilandi va 28,8±2,1 sek.ni tashkil etdi.

Vestibulyar analizatorning holatini va «Shlyomin» testidan foydalangan holda o'z motor harakatlarini boshqarish qobiliyatini o'rganishda natijalar o'sishining o'xshashligini ko'rish mumkin. Tadqiqot boshlanishidan oldin ko'rsatkich 2,5±0,3 ballni tashkil etdi, tadqiqotdan keyin bu ko'rsatkich yaxshilandi va 4,4±0,2 ballni tashkil etdi. 3 marta salto bajarigandan so'ng to'g'ri chiziq bo'ylab yurishdan og'ishlar o'rtacha 9–12 sm ni tashkil etdi va 360° burilish bilan sakrashni bajarish faqat oyoqning yon tomonga ozgina harakatlanishi bilan qo'nishi aniqroq edi.

«Romberg» testi yordamida vizual analizatoridan tuzatishlar bo'lmaganda, shaxsning muvozanatni saqlash qobiliyatini aniqlashga asoslangan vosita harakatlarini muvofiqlashtirish ko'rsatkichining tahlili sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatadi (P<0,01). Tadqiqot oxirida bir chiziqda oyoqda muvozanatni saqlash (bir oyoqning barmog'idan ikkinchisining

tovonigacha) 8,1 sekundga yaxshilandi va 15,8±1,9 soniyani tashkil etdi.

«Biryuk» testi uchun ko'rsatkichlar dinamikasi tahlili oyoq barmog'ida muvozanatni saqlash, qo'llarni yuqoriga ko'tarish (ko'zlar yopiq) 7,4 soniyaga yaxshilanganligini ko'rsatdi.

«Boloban» testidagi ko'rsatkichlar dinamikasi tahlili diametri 70 sm–13,6±0,9 sm bo'lgan aylana bo'ylab 5 soniya davomida oldinga egilgan holatda burilish bajarilgandan so'ng yurish paytida chiziqdan og'ishlarni ko'rsatdi. Tadqiqot natijasi 2 marta past edi.

Olingan tadqiqot materiallari shuni ko'rsatadiki, koordinatsiya yo'nalishidagi maxsus jismoniy mashqlar yordamida maqsadli vestibulyar tayyorgarlik bilan barcha funksional testlar bo'yicha natijalarning o'sishi 83,4% ni tashkil etdi. Ko'rsatkichlarning eng sezilarli o'sishi «Romberg» va «Biryuk» namunalari yordamida sinovdan o'tkazilganda kuzatildi. Bu haqiqatni ushbu namunalarni bajarishning yetarlicha soddaligi va mavjudligi bilan izohlash mumkin.

Burchak tezlanishlarining ortib borayotgan yoki kamayuvchi energiyasi ta'sirida vertikal o'q atrofida aylanayotganda vestibulyar apparatning retseptorlari qo'zg'aladi. Bu maxsus refleks reaksiyalarning paydo bo'lishining sababidir [5].

Vestibulyar apparatlarning markaziy asab tizimining turli qismlari bilan ko'p sonli aloqalari u

yetarli darajada qo'zg'atilganda paydo bo'ladigan turli xil reflekslarni ta'minlaydi. Bular bo'yin, magistral, oyoq-qo'llar, ko'z hamda skelet mushaklarining tonik reflekslari va ichki organlar – yurak, oshqozon-ichak trakti, qon tomirlarining vegetativ reflekslaridir [4].

Vestibulyar barqarorlikni baholash uchun quyidagi texnikadan foydalanilgan [4]. Ushbu texnikaga ko'ra, 10 soniya davomida yurak qisqarish soni (YuQS) qiymatlari, vaqt oralig'i va qon bosimi ko'rsatkichlari qo'llaniladi. Tinch holatda bo'lgan bemorlarning YuQS o'rtacha $13,2 \pm 1,6$ zarbani tashkil etdi. 10 soniya davomida, aylanish yukidan so'ng, u sezilarli darajada ($p < 0,05$) 10 soniya davomida $14,1 \pm 1,9$ zarbaga ko'tarildi.

Aylanish yukidan keyin yurak tezligining oshishi $0,9 \pm 1,7$ zarbani tashkil etdi (2-jadval).

Dam olishda subyektlarning sistolik bosimi (SB) o'rtacha $110,8 \pm 8,7$ mm.s.u.; aylanish yukidan keyin u sezilarli darajada ($p < 0,05$) $116,7 \pm 11,8$ mm.s.u. ga oshdi. Aylanish yukidan keyin sistolik bosimning oshishi $5,9 \pm 10,5$ mm.s.u. ni tashkil etdi.

Dam olishda diastolik bosim (DB) o'rtacha $69,4 \pm 8,1$ mm.s.u. ni tashkil etdi, jismoniy mashqlardan so'ng u sezilarli darajada ($p < 0,05$) $75,2 \pm 8,0$ mm.s.u. gacha ko'tarildi. Aylanish yukidan keyin diastolik bosimning oshishi $5,8 \pm 9,2$ mm.s.u. ni tashkil etdi.

2-jadval

Aylanma yuklamalarni qo'llashdan oldingi va keyingi fiziologik parametrlar, ($\bar{X} \pm \delta$)

Ko'rsatkichlar	Eksperimental sharoitlar			
	Tinch holatda	Aylanma yuklamasidan keyin	Farq	Farqlarning ahamiyati
YuQS, (zar./10 sek)	$13,2 \pm 1,6$	$14,1 \pm 1,9$	$0,9 \pm 1,7$	$p < 0,05$
SB, (mm.s.u.)	$110,8 \pm 8,7$	$116,7 \pm 11,8$	$5,9 \pm 10,5$	$p < 0,05$
DB, (mm.s.u.)	$69,4 \pm 8,1$	$75,2 \pm 8,0$	$5,8 \pm 9,2$	$p < 0,05$

Turli subyektlarda vestibulyar stimulyatsiyaga javoban qon bosimi va yurak urish tezligi oshgan, pasaygan yoki o'zgarmagan, ammo indikatorlardagi o'zgarishlarning o'rtacha qiymatlari ma'lum bir yo'nalishga ega, vestibulyar yukga javoban YuQS, SB va DB sezilarli darajada oshgan ($p < 0,05$).

Vestibulyar reaksiyalarning namoyon bo'lishi ko'p jihatdan markaziy asab tizimining umumiy funksional holatiga bog'liqligini hisobga olsak, bu ko'rsatkich bo'yicha markaziy asab tizimining jismoniy mashqlar oldidan va keyingi holatini bilvosita baholash mumkin.

Talabalarning motor harakatining turli usullari turli mashqlarni bajarishda subyektning boshining harakatlari va aylanishi bilan bog'liq bo'lib, ular vestibulyar analizatorning mos keladigan retseptorlarini sezilarli darajada tirnash

xususiyatini keltirib chiqarishi, vestibulyar markazlarning kuchli qo'zg'alishiga va boshqa nervlarga qo'zg'alishning nurlanishiga olib kelishi mumkin.

Shu maqsadda barmoq-burun testi qo'llanilgan. Bu subyektni ko'rsatkich barmog'i bilan burnining uchiga tegizishini ko'zlari yopiq holda so'rashdan iborat. Serebellum shikastlanganda, subyekt titroqni boshdan kechiradi yoki barmoq burunga yaqinlashganda qo'l va butun qo'l titraydi. Og'ir holatlarda qo'pol sog'inish kuzatiladi.

16 (66,7%) talaba testni patologik ko'rinishlarsiz, 5 (20,8%) talaba tremor bilan o'tkazdi, bu charchoqning kuchayishi, gipotenziya va mushaklarning qattiq kuchlanishini ushlab tutolmaslik bilan tavsiflanadi. 3 (12,5%) talaba test davomida to'liq o'tkazib yuborilgan, bu esa serebellum ataksiyaning mumkin bo'lgan

rivojlanishini va harakatlarni muvozanat va muvofiqlashtirish uchun mas'ul bo'lgan markaziy tuzilmalarda rivojlanayotgan boshqa patologik jarayonlarni ko'rsatadi.

Shuni hisobga olish kerakki, statokinetik barqarorlikni ta'minlashda tananing gipoksik sharoitda ishlash qobiliyati juda muhim rol o'ynaydi.

«Jismoniy tarbiya» darslarida o'quvchilarning faoliyati uchun xos bo'lgan kislorodning qisman bosimi pasayganda vestibulyar analizator retseptorlari uchun adekvat stimullarning qiymatlarini yig'ish harakatlarni muvofiqlashtirishda jiddiy buzilishlarga olib kelishi mumkin. Vestibulyar apparatlar retseptorlari uchun kuchli tirnash xususiyati beruvchi moddalar, agar u yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, tananing ma'lum bir yukga vestibulosomatik va avtonom reaksiyalarida buzilishlarga olib kelishi mumkin, bu oxir-oqibat jiddiy sog'liq muammolariga olib keladi va ta'limni tashkil etishga alohida yondashuvni talab qiladi.

Talabalar bilan trening mashg'ulotlar tadqiqotidan so'ng quyidagilar **ma'lum bo'ldi:**

– sinov paytida funksional ta'sirning ko'pligini va vestibulyar reaksiyalarning og'irligini hisobga olgan holda, sinovdan o'tgan talabalarda vestibulyar analizatorning

funksional holatining aniq yetishmovchiligi faktini ko'rsatish kerak;

– talabalarning aksariyatida vestibulyar reaksiyalarning barqarorligi yetarli emas;

– isinishdan so'ng, ko'pchilik talabalar vestibulyar reaksiyalar barqarorligining pasayishini ko'rsatdilar, bu o'quv va o'quv mashg'ulotlarida isitishni o'tkazish metodologiyasini o'rganishni talab qiladi.

«Jismoniy tarbiya» fani bo'yicha o'quv va o'quv mashg'ulotlari vestibulyar sezgi tizimining faoliyatini va statokinetik barqarorlikni yaxshilashga yordam beradi, bu turli xil harakatlarni bajarishda, nafas olish va nafas chiqarish paytida, boshni burishda tegishli analizatorning retseptorlarini takroriy va doimiy ravishda rag'batlantirish bilan bog'liq jismoniy mashqlar.

Sinfda o'quv va tarbiyaviy faoliyat jarayonida vestibulyar reaksiyalarning asosiy fiziologik mexanizmlarini hisobga olgan holda, o'qituvchilarga turli jismoniy mashqlarni bajarishda o'quvchilarning texnik tayyorgarligini yanada oshirish uchun tananing yashirin zaxiralaridan foydalanishga imkon beradi yoki kerak bo'lganda, salbiy oqibatlarning oldini olish va jalb qilingan talabalarning sog'lig'ini yaxshilash uchun muayyan yukning parametrlarini o'zgartirish.

Литература

1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. // Учебник для вузов. М.: Норма, 2007. – 448 с.
2. Максимова С.Ю., Анцыперов В.В., Федотова И.В., Таможникова И.С., Мартынов А.А. Технология формирования вестибулярной устойчивости у детей с ограниченными возможностями здоровья. // Учебно-методическое пособие. Волгоград, ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2019. – 80 с.
3. Муравьев А.В., Муравьев А.А., Квасовец Е.Н. Биомеханика физических упражнений. // Учебное пособие. Ярославль, 2007. – 92 с.
4. Назаренко А.С., Чинкин А.С. Влияние вестибулярного раздражения на статокINETическую устойчивость спортсменов различных специализаций. // Наука и спорт: современные тенденции, № 2, 2015, С. 78-82.
5. Попова Н.Н., Артемьева С.С. Физиология сенсорных систем. // Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов. Воронеж, ВГАС, 2023. – 53 с.
6. Попович А.П., Мехович Г.И., Прохорова О.В. Физическое воспитание как средство профессиональной подготовки и карьерного роста современного студента. // Учебное пособие. Екатеринбург, Урал. ун-т, 2018. – 92 с.

PHYSICAL CULTURE:
UPBRINGING,
EDUCATION, TRAINING
International Journal

EBSCO

*Scientific and theoretical
Journal of the Ministry of
Higher Education, Science and
Innovation of the Republic of
Uzbekistan, National University
of Uzbekistan named after
Mirzo Ulugbek.*

Формат А4.
Объем 60 стр
Тираж 700 экз .
Подписано в печать 29.11.2024
Отпечатано ООО
«GRAPHIC PRINT GROUP»
г.Ташкент, Мирзо
Улугбекский район, ул.
Сайрам, д.5

© Издательско-
полиграфический отдел
Ташкент, 100174
ул. Университетская, 4.
www.journalsport.nuu.uz

Утвержден ВАК РУз
7 марта 2023 года (N334/2)

Идентификатор издания:
ISSN 2181-4023

Подписной индекс в каталоге
«MATBUOT TARQATUVCHI»
1402

Журнал «Jismoniy madaniyat:
tarbiya, ta'lim, mashg'ulot»
издается с 2023 года

**JISMONIY MADANIYAT:
TARBIYA, TA'LIM,
MASHG'ULOT**

4(8)/'2024

CONTENT

SPORTS SCIENCE: PROBLEMS AND PROSPECTS

- Rakhimov V.SH.** - Development of taekwondo in Uzbekistan: achievements and prospects 4
Umarov D.Kh. - System for training highly qualified athletes 10
Yarashev K.D. - Pedagogical features of the relationship of motor qualities, abilities and skills 15

THEORY AND METHODOLOGY OF TRAINING AND EDUCATION (BY AREAS AND LEVELS OF EDUCATION)

- Tajieva A.U., Allamuratova Kh.N.** - Digital transformation of education in the context of critical thinking formation: the structure of modern pedagogical technologies 19

TECHNIQUE, TACTICS AND METHODS OF SPORT TRAINING

- Bekov B.V.** – Comparative analysis of strength and speed-strength preparation of football players 16–17 years old according to indicators of their competitive activity 22
Iceev Sh.T. - Management of preparation of highly qualified soccer players taken into account of their competitive activities 27
Umarov Kh.Kh. - Training loads and their components in gymnastics 33

MEDICAL-BIOLOGICAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT

- Matnazarov A.U.** - Changes in the functional state of the vestibular analyzer in students of pedagogical universities during academic classes in physical education 38
Simonov V.L., Cherdakov K.S. - Development of a portable electromyograph for assessing the neuropsychological state of human muscles..... 43

CHILDREN AND YOUTH SPORT

- Bairbekov M.G.** - Conditionality of the rate of acceleration of physical activity of young volleyball players in adolescence and youth age 46

SPECIAL PRESCHOOL PEDAGOGY

- Agzamova M.M.** - Results of application of the program for prevention of emotional disorders in senior preschool children 50

MASS PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

- Platunov A.I., Burness L.A.** - Development of endurance for student youth using athletics..... 55